

1062

LA VENGANZA CATALANA

26

ó

LA ESPEDICION DE ORIENTE.

BIBLIOTECA POPULAR, HISTÓRICA Y NOVELESCA.

Se halla de venta en Palma
TIENDA DE *Mateo* BORRAS
y en la casita de madera, Cuesta del Teatro

Es propiedad.

LA VENGANZA CATALANA

6

LOS CATALANES EN ORIENTE.

I.

Corria el siglo XIV. La Grecia amenazada de cerca por los mas encarnizados enemigos de la Religion Cristiana, volvia en todas direcciones sus azorados ojos, buscando un apoyo que pudiese libertarla del numeroso ejército que la acosaba. Los Griegos abatidos por su indolencia, degenerados ya, no se creian con fuerzas suficientes para poder contrarrestar las innumerables huestes turcas que estaban llamando á las puertas del imperio de Oriente en son de guerra. Reinaba á la sazón en Constantinopla Andrónico, vástago indigno de aquella raza de emperadores romanos que hicieron suya la tierra y dictaron leyes al mar. De un carácter perverso, de un talento escaso y de ninguna clase de lealtad y energía estaba dotado este emperador. Rodeado de aventureros que se habia visto precisado á llamar para que le sacasen de la triste situacion que estaba atravesando, vejaba al pueblo con escesivas contribuciones y colmaba de agasajos y honores á los que solo le servian por el amor al interés y la sed de botín y rapiña.

Varias de sus provincias asiáticas habian caido en poder del Turco: el brazo de mar que separa la Europa del Asia era lo que, por corto tiempo, detenía á los invasores. La llegada de ciertas naves á los Dardanelos y al Bósforo indicaba que, los hijos de Mahoma cansados de esperar é impacientes ya, estaban dispuestos á salvar el estrecho que les detenía. Andrónico á todo esto permanecía en su palacio, agotando su tesoro y dispuesto á toda clase de sacrificios para resistir al empuje del ejército invasor: bien conocía él que ni los alanos (pueblo que habia acudido á socorrerle mediante crecidas sumas), ni los genoveses, ni los mismos griegos, reunían suficiente teson para detener á sus adversarios. En tan angustiado trance, recibe noticias, Andrónico, de que un cuerpo de ejército catalan que habia dejado en ócio la paz firmada por dos naciones que estaban ántes en guerra, pensaba ofrecerle su apoyo

La noticia se confirmó. En efecto, presentóse una embajada al Emperador y esta en nombre de sus compañeros de armas cerró el trato con Andrónico. El Emperador podia estar tranquilo! Ocho mil catalanes corrían á prestarle apoyo... y ocho mil catalanes bien equivalían á lo menos á cincuenta mil alanos y griegos! Llegó el día en que las naves catalanas surcando las aguas del Adriático, se acercaron hasta besar la arena de las playas del imperio de Oriente. Ocho mil hombres echaron pié á tierra precedidos de su gefe; pero sus gritos y demostraciones de regocijo (cuentan ya las historias) que causaron profunda sorpresa á los griegos. El traje del almogávar (que todos los ocho mil lo eran) produjo cierta desconfianza entre los que iban á ser socorridos.

—Con esta red en la cabeza, y esta piel al hombro, y esta sencilla azcona, piensan librarnos del turco que ciñe corvo y afilado alfange, templado casco, y monta brioso corcel? Mala gente viene! Lucidos vamos á quedar con esos soldados!

Pero estas voces cesaron á los pocos días. En efecto, un soldado catalan bastó para sofocarlas.

Hallábase en un figon, uno de los almogávares á tiempo en que salía del mismo un genovés. Dícese que este último al tiempo de salir cometió la imprudencia de burlarse del catalan. Conocido es ya el carácter de los hijos de Cañafüña; dóciles se muestran á la mano que les acaricia, pero si esta se levanta para castigar... guay, del

que la ha levantado! Burlóse, pues, del almogavar el genovés y no se habia estinguido aun en sus labios la risa del desprecio, cuando la azcona, la sencilla azcona del soldado catalán, habia ya dado cuenta de su vida. Promovióse al instante un alboroto indescriptible en la taberna, y en número crecido se arrojaron sobre el almogavar los compañeros del difunto. Pero el que solo llevaba una red en la cabeza y una piel al hombro, contuvo é hizo retroceder á sus adversarios. Del tigon se estendió á la ciudad la lucha: se agregaron otros almogávares al primero, y algrito de *Desperta ferro*, hubieran dado un mal rato á los genoveses, á no interponerse la voz de mando del gefe de aquellos valerosos é indómitos soldados. El gefe se llamaba Rojer de Flor.

II.

Rojer de Flor habia nacido en Brindis y era hijo de un entusiasta partidario de Coradino, de aquel que fué la víctima de Carlos de Anjou de Francia. Jóven impetuoso, aventurero de natural, de atléticas formas, de fácil palabra, de arrogante figura, era el capitán que nos ocupa al llegar á la edad adulta. Entónces se hizo templario. Pero si se adecuaban á su modo de pensar las costumbres de aquellos sacerdotes guerreros en la parte militar, no le cuadraban así mismo la subordinacion á que se veia obligado y las reprensiones que por su modo de proceder tenia que hacerle el abad. Así fué que un dia, de fraile se convirtió en corsario. El mar presenció los primeros victoriosos pasos de su carrera marítima.

Terrible para con sus enemigos, era bueno y humano con los vencidos. Pocas veces há existido un pirata más galán, ni más espléndido. Largas jornadas de gloria contaba ya su vida cuando ofreció sus servicios al Rey Federico de Sicilia, el cual en aquella época iba á comenzár una cruda guerra contra su hermano el rey Jaime de Aragon. Rojer de Flor acreditó otra vez su fama de gran capitán,

valiente soldado y entendido militar: en aquella campaña obtuvo el título de Vice-almirante. Concluyóse la guerra y no estando en muy buenas relaciones con el Papa, creyó prudente salirse de Italia. Tuvo noticias del estado en que se hallaba el imperio de Oriente (hoy Turquía), ofreció su real apoyo á Andrónico, fué aceptado y partió: ya hemos presenciado su llegada y la manera como habian comenzado las relaciones entre catalanes y genoveses y griegos.

Las proezas de los primeros asustaron á los últimos y temerosos de que algun dia sus aliados no se convirtiesen en enemigos, comenzaron á ponerles toda clase de asechanzas y cortapisas para que perdiesen el prestigio que con su valor se habian conquistado.

Este ódio aumentó cuando el emperador Andrónico para tener mas de su parte á Rojer de Flor, gefe de la espedicion, le dió la mano de su hija, la princesa María, y además el título del Megaduque del imperio. Pobre título era este en las circunstancias por las que atravesaba el imperio de Oriente! No obstante los alanos, que no eran mas que una tropa mercenaria que mediante crecidísimas sumas se habia puesto el servicio de Andrónico, comenzaron á tener celos de los recién llegados y hasta se mancomunaron sus gefes para saciar con la muerte de Rojer su ardiente sed de carnaje y brutalidad.

Entretanto el príncipe Miguel, hijo de Andrónico, si bien demostraba proteger á su cuñado Rojer, fué el primero en venderle y en aconsejar á su padre que le espulsase del reino, y al ver la dificultad que habia en dar este paso, se avino con los alanos y resolvió la muerte del caudillo catalán.

Roger, mientras en palacio se decretaba su muerte, en las fronteras asiáticas aseguraba la vida del Imperio. Los turcos en todas partes vencidos y destrozados, al solo aspecto de los almogávares volvian las espaldas; á centenares se cojian los estandartes en cada accion; rico era el botín é inmensa la gloria.

A cada nueva de alguna recién victoria los enemigos de Rojer se estremecian y sentian en su seno una voz que muy alto les gritaba: «*Ellos siendo ocho mil bastan para hacer lo que vosotros con sesenta mil hombres no habeis sabido llevar á cabo!*»

Muchas plazas fueron reconquistadas al turco, al grito del *desperta ferro* y á la vista de los pendones de *Cataluña y Sicilia*; porque los catalanes impusieron al emperador Andrónico entre otras muchas

esta condicion: *Nos guiarán al combate, además de la vuestra, las enseñas que queramos y entre ellas las de Aragon.*

En el entretanto, un incidente fatal vino á aumentar el ódio que estaba fermentando entre alanos y catalanes. Por razones desconocidas hasta el presente, alanos y almogávares vinieron á las manos y quiso la desgracia que el hijo de George, gefe de los primeros, muriese en la reyerta. El ódio que ya anidaba en el pecho de George, vino á aumentarse con la muerte de su hijo; así pues separóse con sus tropas de Rojer y juró en su interior anticipar la muerte del caudillo catalan. Este continuaba conquistando gloria; infinidad de ciudades, cayeron en su poder; todas las que habian sido conquistadas á los Griegos fueron recobradas; Efeso, Filadelfia, Nicea, las Magnesias griegas, la Cária, la Armenia, el mar Egéo y hasta el monte Tauro oyeron sus gritos de combate y sus cantos de victoria.

La llegada de Sicilia de Berenguer de Entenza con mil infantes y doscientos ginetes anticipó la catástrofe que amenazaba á Rojer, cortó el hilo que sostenia, la espada de Dámocles, pendiente sobre la cabeza del héroe, desde que habia entrado en el campo de la gloria en Grecia!

En efecto, Andrónico para atraerse mas y mas á los mismos que intentaba aniquilar, dió el título de Megaduque que tenia Rojer de Flor á Berenguer de Entenza, y á aquel le dió el segundo título del imperio: esto es, el título de *Cesar*. Las cuatro dignidades primeras del imperio: eran 1.^o *Sebastocrator*; 2.^o *César*; 3.^o *Protovestiarario* y 4.^o *Megaduque*. El nombrar Cesar á Rojer de Flor, aumentó las iras de sus adversarios y comenzaron los planes maquiavélicos que desgraciadamente tan funestos resultados ocasionaron.

III.

Invitado Rojer á pasar á Andrinópolis, acudió á aquella ciudad en donde le esperaba el *Sebastocrator* (ó segundo del imperio) Miguel, hijo del emperador Andrónico. Grandes agasajos se le hicieron

al caudillo catalan, y para celebrar su buena suerte y para obsequiarle mas y mas, se le ofreció un soberbio banquete al cual asistió Rojer. Es de advertir que su esposa María se habia despedido de él ántes de entrar en la ciudad de Andrinópolis en donde le esperaba la muerte. Tan confiada estaba la pobre esposa, que, sabiendo que Rojer debía acudir á Constantinopla, se dirigia con su séquito al palacio de su padre para preparar al esposo una buena acogida de parte del emperador, del cual se temia alguna mala accion. El pérfido y villano Andrónico habia abusado por completo de la buena fé de los catalanes; les habia pagado con monedas que no tenian el valor que representaban; hábíales dejado varias veces espuestos á toda clase de peligros, peligros de los cuales los catalanes habian sabido librarse á fuerza de heroismo y portentosas batallas. Tantas eran las tropelias que habia cometido con los catalanes, que se temió el monarca el que un dia sus mismos aliados le arrojasen del trono. En esta situacion supo y aprobó el plan de Kir Miguel y George.

Celebróse el espléndido banquete; ricamente engalanado el salon, soberbiamente puesta la mesa encontró el Cesar Rojer de Flor. Sentóse en la mesa y con la franqueza que le era habitual, comenzó á hablar jovialmente con los que estaban á su lado.

Cuéntase que ya al entrar, al ver algunos de los que le rodeaban y al conocerles por enemigos suyos, sospechó; pero esta sospecha no llegó á traslucirse en su franca y valerosa faz.

Al servirse el segundo plato, se abrieron de golpe las puertas del salon y se arrojaron espada en mano, sobre Rojer, varios cortesanos capitaneados por George. Rojer, indefenso como se hallaba, no pudo oponer ni la mas débil resistencia. Alzóse de la mesa, y desafiando á sus contrarios permaneció en pié, mirándoles de hito en hito por algun rato; pero su cuerpo fué traspasado por varias espadas á la vez, y un mar de sangre inundó sus vestidos. Mas ¡oh valor! Rojer no obstante de estar cubierto de heridas aun se sostuvo en pié por mucho tiempo. Al fin vino al suelo, víctima de una infame traicion, y con él cayó la columna que habia sostenido hasta entonces el trono de Grecia.

IV.

La muerte de Rojer fué la señal de esterminio de la hueste catalana. En Andrínópolis y en Constantinopla, los catalanes fueron pasados á cuchillo, la sangre tiñó calles y plazas y hasta mujeres y niños fueron degollados sin piedad. Los griegos de aquella época demostraron una vez mas, que si eran ineptos para soldados, servian muy mucho para asesinos. Fué tan general la matanza, en especial en Andrinópolis, que solo escaparon con vida de ella tres valientes soldados, uno de ellos se llamaba Berenguer de Roudor y era natural del llano de Llobregat. ¿Pero quién es capaz de pintar la venganza ó mejor la justicia que llevó á cabo el grueso de la almogavería cuanto tuvo noticia de semejante desastre? Hubo consejo de capitanes y juróse tomar una venganza tan cumplida que hablasen de ella los siglos venideros, y así aconteció. De pronto se nombraron tres embajadores, para que en nombre del ejército catalan se retase el emperador Andrónico por felon, villano y traidor.

Este nuevo hecho caracteriza el carácter catalan.

Ocho mil hombres retando á un imperio!

Los que siempre tratan de deprimir el valor catalan, que busquen otro hecho análogo en la historia de las demás naciones.

Andrónico trató de apaciguar á los embajadores, disculpándose del crimen que se le imputaba. Pero ya era tarde!

Otra barbaridad de parte de los griegos acabó de romper la valla que contenia la mal enfrenada ira de los catalanes. Faltando á toda clase de deberes, los naturales de Rodosto, al atravesar su pais los embajadores los descuartizaron y colgaron en diferentes partes de la ciudad los sangrientos despojos de aquellos valerosos representantes del poder y de la lealtad catalana.

No hubo ya freno que pusiese á raya, entónces, á los catalanes. Como un rio al salir de madre, se estendieron por toda la Grecia y

un rastro de sangre señaló su paso. Vida por vida, sexo por sexo, aquel puñado de valientes esparció el terror por el imperio.

Un numeroso ejército griego les salió al encuentro y fué destrozado. Kir Miguel que lo capitaneaba debió su salvacion á la rapidez de su huida.

Pero donde se cebó la sed de venganza de los catalanes fué en Rodosto. Casas, templos, ancianos, niños, hombres, y mujeres, todo fué atropellado; á montones llenaban plazas y calles los cadáveres; no hubo piedad; el brazo heria sin escuchar á la víctima. Ay, si Rodosto hubiese podido devolver la vida á los tres embajadores que habia cobardemente asesinado, con cuanta precipitacion lo hubiera hecho!

Fué tan cumplida y tremenda la venganza, que por muchos años, y aun llegó á contar siglos, fué muy popular en Grecia esta amenaza: «*La venganza de catalanes sea contigo.*»

Pero la hueste no estaba satisfecha; aun faltaba cortar la mano que habia quitado la vida á Roger de Flor. Todo tiene su dia. El dia de los alanos llegó.

Recuérdese que George era gefe de los alanos y que estos fueron los que organizaron el plan que debia dar, como dió, por resultado la muerte de Rojer.

He aquí cómo cuenta un moderno historiador el hecho que debiera llamarse la *justicia* más bien que *venganza*, que mal se venga quien defiende su vida y castiga al traidor.

Habiendo regresado á Galípoli Rocafort y Gimenez (dos gefes, sucesores de Roger) de su venturosa expedición, supieron que los alanos, es decir, los que mas habian contribuido á la muerte de Rojer de Flor, se volvian á sus tierras cansados de los trabajos y fa-

tigas de la guerra. Parecióles á los nuestros que no era bien que en paz y tranquilidad se volviesen quienes tanta sangre de sus compañeros habian hecho derramar, y decidieron salirles al encuentro. Hubo consejo de capitanes en Paccia, y se resolvió reunir todas las fuerzas para esta jornada, desamparando Paccia, Rodosto y Madyto, y quedando en Galípoli las mujeres y tesoros con solo una guarnicion de doscientos infantes y veinte caballos al mando y gobierno de Muntaner, á quien se ofreció un quinto del tercio de la presa y otro para su gente. Mas de dos mil mujeres se encerraron en Galípoli, y y por esto dice Muntaner en su crónica «*Romanguí mal acompanyat de homens y Len acompanyat de fembres.*»

«George, gefe de los alanos y matador de Roger de Flor, llevaba seis mil infantes, tres mil caballos y una multitud de niños y mujeres, y estaba á doce jornadas de distancia. Los catalanes hicieron unas rápidas marchas y descubrieron al enemigo ántes de que pasase el monte Hemo. Los historiadores dicen que el combate fué terrible y espantoso, desastrosa la batalla. Ofrecieron una resistencia desesperada los alanos que peleaban por defender sus mujeres, sus hijos y las riquezas que habian adquirido en servicio del imperio, de otra cosa, empero, no les sirvieron el valor y el esfuerzo, que de hacer mas gloriosa su derrota. La mortandad que hicieron los nuestros en los enemigos fué mucha, el botin que recogieron inmenso. De los primeros que perecieron á manos de los almogávares fué George, en cuya muerte *vengaron* así la de su valiente caudillo Rojer.

«De referir es un hecho que tuvo lugar en esta jornada y que como notable cuentan las historias.

«Al ver la batalla perdida y dueñas ya del campo las armas catalanas, un jóven y valiente mesageta que se habia batido bizarramente, corrió presuroso á las tiendas que comenzaban ya á invadir los nuestros y sacando de una de ellas á una muger tan jóven como hermosa esposa suya ó querida, la colocó sobre un caballo y él en otro, tomando el camino del monte.

«Tres almogávares que se llamaban Guillen Bellver, Arnau Miró, y Berenguer Ventayola, echaron á correr tras de los fugitivos, movidos de la hermosura maravillosa de aquella muger. El mesageta, para escapar á los que le seguian, espoleaba con la punta de su alfange el caballo de la mujer, animándole al propio tiempo con voces, pero

no tardaron el calor y la fatiga en rendir al pobre animal que se dejó caer con su preciosa carga. Era ya imposible escapar. Bien hubiera podido hacerlo el mesageta abandonando á la hermosa á su suerte, pero lejos de esto se acercó á la muger, con quien se abrazó estrecha y amorosamente despidiéndose de ella con lágrimas y besos, y enseñuida haciéndose dos pasos atrás, blandió el alfange y cortóle de una cuchillada la cabeza. Tambien entonces hubiera aun podido escapar, pero no satisfacía ya su fuga á su pasión de amante: era preciso disputar el cadáver como habia tratado de salvar el cuerpo. Al pié del cadáver esperó á los tres agresores, y con el alfange teñido en la sangre de la hermosa quitó el brazo y la vida á Guillen Bellver el primero que se acercó, revolviendo en seguida sobre Miró y Ventayola con quienes luchó desesperadamente dando y recibiendo cuchilladas sobre el cadáver de su amada, hasta que cayó sobre el mismo, desangrado y exalando el último aliento.»

Posteriormente los catalanes continuaron su brillante expedición; y contra Turcos y Griegos lucharon, y á Griegos y Turcos vencieron; que para aquellos aguerridos campeones, nada eran los alfanges de los unos, ni las lanzas de los otros. Cargados de botin, ceñidas sus frentes de inmarcesibles lauros, centelleando sus ojos, respirando gloria su corazón, así terminaron aquella campaña que costó la vida á muchos millares de Turcos, Griegos y Genoveses y que remató con la conquista del ducado de Atenas en la torre de cuya ciudadela ondeó el pendon catalan por espacio de muchos años.

Gloria y prez á aquellos valientes que tanto enaltecieron las armas catalanas y aragonesas en tierras tan lejanas y luchando contra toda clase de enemigos.

VI.

Algun tanto relacionado con este asunto se ha representado en Madrid un drama cuyo argumento se dice histórico y que es como sigue.

Gircon ó George gefe, de los alanos, tiene un hijo legítimo (*Alejo*) que á despecho suyo partió de la casa paterna y cuyo paradero hace muchos años que ignora, y vive en compañía de una jóven (*Irene*) que cuida como á una hija por haberlo sido de un amigo suyo que murió en el campo de batalla y que se la encomendó ántes de morir. George que está en su tienda cerca de la ciudad de Andrinópolis y que no ha podido cerrar el ojo en toda la noche á causa de cierta pesadilla que no le abandona ni un solo momento, vé entrar de pronto á Irene, la cual le participa que los alanos han hecho prisionero á un jóven: «éste jóven es vuestro hijo, le dice, á no haberme emgañado mis presentimientos.» George le responde que haga traerle al prisionero. Llega este. Es *Alejo*, su hijo, Alejo es soldado de los tercios de Rojer de Flor. El preguntarle el padre porqué motivo sirve en las filas catalanas, contesta Alejo, que para vengar la honra de su familia. El padre trata de averiguar que significan aquellas palabras y Alejo le dice que no ignora la causa del dolor de su padre: le dice que bien sabe que su hermana Margarita fué deshonrada por un aventurero y que él ha jurado buscarle sin cesar y donde le hallare dejarle muerto. Dice, que para esto salió de su patria y, despues de seis años de peregrinacion inútil, hallándose en Mesina y deseoso de regresar á su país, para hallar pasaje, no le quedó otro recurso que alistarse á las órdenes de Berenguer de Roudor. George trata de inducirle á que abandone el servicio de los catalanes pero Alejo se niega rotundamente y se queda en la tienda mientras que su padre se vá despechado por la terquedad de su hijo. Alejo que hace seis años que está ausente de su patria, al encontrarse solo, piensa en la jóven que ántes de partir le juró amor eterno.

Un vago presentimiento le dice que ella le ha olvidado, pero luego echa de sí tan triste pensamiento para entregarse á mas gratas ilusiones. En esto óyense gritos de «ayuda» «favor» y Alejo corre á socorrer al que es víctima de algun mal paso. Vuelve á los pocos momentos llevando en brazos á una dama desmayada y cubierto con un velo el rostro, que, acompañada de su camarera cruzaba el campamento de los alanos.

Vuelta en sí la dama quiere pagar favor, con moneda; Alejo no acepta; entonces ella le regala el pañuelo que un momento ántes le ha dado para detener la sangre de la herida que él ha recibido al defenderla. Alejo suplica á la dama que se descubra, á lo cual se niega

esta prometiéndole no obstante que dentro de poco la verá sin velo en el rostro ; y á pesar de que Alejo trata de acompañarla , emprende otra vez su camino á través del campamento, llevando únicamente en su compañía á Catalina, su doncella. Alejo se marcha tambien profundamente conmovido por la escena que acaba de tener lugar.

Aparecen en esto el *Sebastocrator* Miguel , que en el drama figura ser un medio emperador , seguido de Circon , gefe de los alanos. Este le dice que Rojer se dirige hácia ellos y que es indispensable acabar de una vez con semejante hombre azote de los griegos del Asia y terror aun de sus mismos amigos. Miguel se niega á secundar sus proyectos de venganza y le dice que toda vez que Rojer llega con su gente preciso es que refrene el encono de sus alanos. Circon promete hacerlo así. Llega *Roger* seguido de *Berenguer de Roudor*. Roger viene á despedirse de Miguel pues segun dice debe partir para nuevas correrías.

Miguel le agasaja y le dice que los almogávares que con él vienen, podrán aposentarse en el campamento que hay en las afueras de la ciudad. Roger demuestra su descontento. *Berenguer*, dice que los almogávares debieran ser hospedados en la ciudad, y con la proverbial franqueza catalana añade, al decirle Miguel que entre vasallos no hay fueros y que deben obedecer á sus superiores,

«Deben ser en el premio los primeros
los que primeros son en la batalla.
Si no pusieran en tan cruda guerra
el catalan y aragonés las manos ,
en cuanto espacio vuestro imperio encierra
no hallaran, vive Dios ! bastante tierra
donde poner el pié, vuestros alanos!»

Miguel por única contestacion dice que es su voluntad que los catalanes no entren en la ciudad, Rojer se conforma, y Berenguer cede. Vase Miguel y entonces Berenguer participa á Rojer los temores de que los catalanes se dejen arrastrar de su justísima ira ; «se les adeuda la paga» dice: á lo cual contesta Roger que *Andrónico* ha prometido pagar. Oh si todos fuesen como ese, dice Berenguer señalando entonces á *Alejo* que hace poco ha entrado, *ese no exige paga, ni botín, ese*

chico es un misterio! Alejo entoncés se acerca, y pide á Rojer audiencia: le ruega, concedida aquella, que le libredel servicio, porqué aquella guerra le causa miedo. Rojer le niega lo que anhela y Alejo se retira con el corazon lacerado, al tiempo de llegar la princesa *María* que viene á abrazar á su esposo Rojer. Esta, le participa sus temores de que atenten á su vida los enemigos que su gloria le ha conquistado; le cuenta el lance de Alejo, y á pesar de la oposicion de su esposo, se queda á su lado, y promete no abandonarle. Llega Berenguer y trae un pergamino en la mano que dá á Roger y por el cual saben que Miguel solo permite la entrada á la ciudad á los hidalgos; y promete al dia siguiente conceder entrada á la almogaveria, Rojer manda á *Roudor* que lo anuncia así al campamento. Alejo que ha tenido noticia de esta órden pregunta gozoso á Roger si la entrada es libre; á lo que contesta el César «si, pero para los hidalgos nada mas» Mas promete hacerle entrar pues le nombra su page de lanza. Vanse María y Roger. En esto llega *Irene*, la jóven que cuida como á hija Circon, y al ver la alegria de Alejo, le pregunta el motivo á cuya pregunta contesta el jóven diciendo que está alegre porqué entrará en la ciudad y verá á su amante la cual hace seis años que no ha visto: Irene le asegura que aun vive, que es noble, y que la verá en palacio; Alejo se desmaya por efecto de la herida y de tantas emociones como ha recibido en tan cortos momentos, Inés le socorre y al reparar en el lienzo manchado de sangre que restreñia la herida, mira las armas que hay bordadas en él y al ver que son de la princesa María, «al fin se han hallado!» esclama; y como en aquel momento cruza la princesa, montada en su litera, por el fondo añade:

—Adios princesa María,
Te juro que nos veremos!

Es que Irene está enamorada de Rojer.

Ya en el palacio de Andrinópolis, Rojer recibe vivas muestras de descontento de nobles y soldados por el mal recibimiento que se les ha

hecho, obligando á permanecer á los últimos en las afueras de la ciudad y por estar adeudándoseles muchas pagas atrasadas. Rojer promete atender á sus necesidades y como llegue en aquel momento Miguel le hace presente la difícil situación que está atravesando el ejército; Miguel dá palabra de satisfacer las pagas y procurar que entren en la ciudad. Alejo que, como paje de lanza de Rojer, habita en el mismo palacio, se encuentra con María y ciego de amor cree recobrar la felicidad perdida en brazos de su amante sabe por boca de esta que es ella la princesa de Bulgaria y la esposa de Rojer. Alejo, aunque con el corazón lastimado, se consuela algún tanto porqué es el esposo de María el mismo gefe catalán al cual él quiere mucho porqué le salvó la vida, y promete continuar queriéndole como siempre y velar por su existencia. Irené les sorprende en esa conservación y, como está enamorada de Rojer, trata de vengarse de sus celos en la persona de María, y á ese fin y habiendo sorprendido una conservación de Miguel y sus secuaces en la que se trataba de dar muerte al César se retira para llevar á cabo su proyecto.

Rojer y Circon que se encuentran en palacio y en presencia del semi-emperador y de María se traban de palabras y Circon promete á Rojer no olvidar el muy justo y profundo odio que le guarda. En esto Roudor que ha averiguado quien era el catalán que había salvado la vida á María y sabe que es Alejo, llega en aquel momento y lo presenta á Rojer de Flor el cual le ofrece no olvidar jamás su acción, y como desee explicar á su esposa el origen del odio que el gefe de los alanos le tiene, dice á Alejo que vigile á fin de que nadie les interrumpa. Cuenta entonces como el amó á una hija de Circon, siendo mancebo, y como se casó con ella despues de haberla robado de la casa paterna. Teniendo despues que abandonarla, descubrió al hallarse solo la infeliz Margarita que el ermitaño que les había unido ante Dios era un criminal que con aquel disfraz evitaba la justicia humana. Creyéndose burlada por el que de buena fé se había hecho su esposo, se presentó, abatida por el dolor, á su padre, pero este la echó de la tribu, y ella fuera de sí se arrojó al mar en donde murió ahogada. Dice, que él no la olvidaba y que al regresar de la guerra donde le llamó su destino corrió en busca de su amante y la encontró muerta. Alejo que todo lo ha oído acude y se echa en brazos del César diciendo que él era el hermano de Margarita; y que había andado seis

años errante por el mundo en busca del que creia burlador de su hermana. Llega Circon y anuncia á Rojer que el campo catalan se ha sublevado y dice aparte á su hijo que se prepare para la venganza, á lo que contesta Alejo diciendo que contra el *matador* de su hermana no tiene fuerza su brazo.

Parte Rojer á apaciguar el motin y entretanto Irene revela á Alejo el secreto que ha descubierto y le dice que es preciso detener á un emisario que Miguel ha enviado al Turco. Alejo se suspende del interés que se toma Irene por Rojer, á lo que contesta la jóven:

No has conocido
Que estoy amando á ese hombre ?

Seis años de lucha

Sufridos llevo hasta ahora

De dolores que él ignora

De suspiros que no escucha.

Yo en la pendiente fatal

De esta inclinacion maldita,

Rival fui de Margarita

Y de María rival.

Parte Alejo en busca del emisario griego en tanto que Roger regresa á palacio. Irene le sale al encuentro y le revela el peligro de muerte que le amenaza. Rojer no fia en sus palabras y pide una prueba. Irene le replica diciendo que esta prueba no faltará y que ya un soldado valiente ha salido á buscarla. Preguntando Roger porque razon se interesa tanto por él, contesta la jóven que porque fué amiga ó mejor hermana de aquella Margarita que él amó tanto y porqué siente en su corazon la voz de aquella que le grita que salve al que fué su esposo: le dice además que desconfie de todos y aun hasta, si bien con gran rodeos, le hace sospechar de María. Pero la sola pre-

sencia de la princesa que llega en aquel momento basta á desvanecer el recelo del César. María le asegura que puede fiarse de Miguel que bajo su palabra real le ha prometido que nadie causará al César el mas leve daño. Tranquilizado Rojer penetra en la sala en donde tiene lugar un festin con que le agasaja el Sebastocrator. Alejo llega presuroso y pide por el César, y al saber que está en el festin entrega á María el pliego que, ha arrancado del emisario, quitándole la vida. Ni el pliego, ni las palabras de Alejo, ni de Berenguer Roudor que llega en aquel momento, bastan para convencer á María de la verdad del lazo que Miguel ha tendido á su esposo. Berenguer que persiste en su desconfianza quiere dar la voz de alarma, pero María le detiene, pues desea convencerse por sí misma de que son vanos los temores de los aragoneses: pero añade antes de partir,

Si en esa ventana brilla
De una luz el resplandor,
Es señal de que mi horrible
Desgracia se consumó.

Alejo queda en la escena preso de viva agitacion pues á pesar de que cree en el crimen que vá á perpetrarse, no puede vengarle porque al fin el matador es su padre! Sale Circon de la cámara en donde tiene lugar el festin, seguido de María que fuera de sí pide venganza. Ya está consumado el crimen. Loca, ciega de furor, al ver que nadie le presta ayuda coge una luz y la asoma á un ventanal. Suenan las campanas: Circon retrocede amedrentado ante el aspecto de aquella muger; y al decirle Miguel (que llega entonces) que se apodere del campo latino; contesta María interrumpiendo á Circon, que ya es inútil, que el almogávar está en espera, y que la voz de las campanas

Anuncia el fin de la Grecia!
Anuncia el rencor de España!

Arden en ira los catalanes y aragoneses y capitaneados por Berenguer de Roudor cercan el campamento alano. Se empeña la bata-

lla y Circon muere á manos de Berenguer que ántes le habia retado á singular combate. Alejo desde la muralla presencia la lucha sin poder salir en defensa de su padre, pues el emperador por, encargo de aquel, le ha dado á guardar un reducto. Vencen los catalanes ; Irene y Alejo huyen con los suyos ; el mismo sebastocrator Miguel está á punto de caer en manos de sus enemigos ; y al grito de « Aragón » « Aragón » ! invaden los tercios catalanes la escena , en la cual está María , la cual henchida de gozo al completar la derrota de los asesinos de su esposo, les recibe con loco contento y les dirige los siguientes versos con que termina el drama.

Ya podeis volver á *España*
Cruzando sin pena el mar
Y á los nuestros , al co.tar
Tanta portentosa hazaña,
Decidles : « De nuestros piés
Coronas han sido alfombra,
Vencido el Oriente nombra
Con miedo al aragonés.
Llorando queda , y mañana ,
Aun despues de enjuto el llanto
Recordará con espanto
La *Venganza catalana*.

Los fines de esta obra son de tres especies: la primera es
 la de instruir a los niños en la lectura de las letras
 y de formar en ellos el gusto por el estudio de la
 gramática y de la historia natural. La segunda es
 la de proporcionar a los niños un método de
 enseñanza que sea sencillo y fácil de aprender.
 La tercera es la de proporcionar a los niños un
 método de enseñanza que sea útil y práctico.
 Este libro es el resultado de un estudio detenido
 de los métodos de enseñanza que se han usado
 en los países extranjeros. El autor ha querido
 dar a conocer a los niños el método que él
 ha adoptado para enseñar a leer y escribir.
 Este método es el que se enseña en las
 escuelas de los países extranjeros. El autor
 ha querido dar a conocer a los niños el
 método que él ha adoptado para enseñar a
 leer y escribir. Este método es el que se
 enseña en las escuelas de los países
 extranjeros. El autor ha querido dar a
 conocer a los niños el método que él ha
 adoptado para enseñar a leer y escribir.

La forma de este libro es
 sencilla y fácil de aprender.
 El autor ha querido dar a
 conocer a los niños el método
 que él ha adoptado para
 enseñar a leer y escribir.
 Este método es el que se
 enseña en las escuelas de
 los países extranjeros. El
 autor ha querido dar a
 conocer a los niños el
 método que él ha adoptado
 para enseñar a leer y
 escribir. Este método es el
 que se enseña en las
 escuelas de los países
 extranjeros. El autor ha
 querido dar a conocer a
 los niños el método que
 él ha adoptado para
 enseñar a leer y escribir.

COL-NEGGIO
 Manuel Massó